

**YUQORI SINIF O'QUVCHILARI TARBIYASIDA SHAXSNING
PSIXOLOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI**

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika-psixologiya kafedrası p.f.f.d., dots., **A.Abdullayeva**

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika yo'nalishi

1-bosqich magistranti **Isroilov Akromjon Ikromjon o'g'li**

(isroilovakromjon1406@gmail.com)

ANNOTATSIYA. Maqolada yuqori sinf o'quvchilarini tarbiyalashning psixologik asoslari va ularning shaxsiy rivojlanish xususiyatlari tahlil qilingan. Tarbiya jarayonida o'quvchilarning yoshiga xos psixologik xususiyatlarini hisobga olish, axloqiy qadriyatlar tarbiyasi, o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik-psixologik yondashuvlar asosida yuqori sinf o'quvchilarini samarali tarbiyalash yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: yuqori sinf o'quvchilari, tarbiya jarayoni, psixologik xususiyatlar, axloqiy tarbiya, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy mas'uliyat, shaxsiy rivojlanish, qadriyatlar tarbiyasi.

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются психологические основы воспитания старшеклассников и особенности развития их личности. Рассматриваются вопросы учета возрастных психологических особенностей

учащихся в процессе воспитания, формирования нравственных ценностей, навыков саморегуляции и развития чувства социальной ответственности. На основе современных педагогико-психологических подходов предложены эффективные пути воспитания старшеклассников.

Ключевые слова: старшеклассники, процесс воспитания, психологические особенности, нравственное воспитание, саморегуляция, социальная ответственность, личностное развитие, воспитание ценностей.

ABSTRACT. The article analyzes the psychological foundations of upbringing high school students and the characteristics of their personality development. Issues of considering age-related psychological characteristics of students in the upbringing process, formation of moral values, self-regulation skills, and development of social responsibility are examined. Based on contemporary pedagogical-psychological approaches, effective ways of educating high school students are proposed.

Keywords: high school students, upbringing process, psychological characteristics, moral education, self-regulation, social responsibility, personal development, values education.

KIRISH. Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashni taqozo etadi. Ayniqsa, yuqori sinf o'quvchilarini tarbiyalash masalasi alohida e'tiborni talab qiladi, chunki bu davr yoshlarning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va hayotiy pozitsiyasi

shakllanadigan muhim bosqichdir. Men o‘z pedagogik faoliyatimda yuqori sinf o‘quvchilari bilan ishlaganimda, ularning psixologik xususiyatlarini chuqur anglash tarbiya samaradorligining asosiy kaliti ekanligiga ishonch hosil qildim. Darhaqiqat, muhtaram yurtboshimiz *SH.M.Mirziyoyev shunday deydi: "Agar mendan sizni nima qiynaydi?" deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta’lim va tarbiyasi deb javob beraman [1].*

METODOLOGIYA. Maqolani yozishda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish, suhbat hamda anketa metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot 2025-yil sentyabr-dekabr oylarida Andijon viloyati Izboskan tumanidagi 3 ta umumta’lim maktablarida olib borildi. Tadqiqotda 150 nafar yuqori sinf o‘quvchilari, 30 nafar o‘qituvchi va 100 nafar ota-ona ishtirok etdi. Olingan ma’lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MUHOKAMA. A.N.Leontyevning ta’kidlashicha, tarbiya – bu shaxsning ongli rivojlanishiga yo‘naltirilgan maqsadli jarayondir [2]. Bu ta’rif tarbiyaning mohiyatini to‘liq ochib beradi va bizga tarbiya jarayonini tashkil etishda asosiy yo‘nalishlarni belgilashga yordam beradi.

Tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun yuqori sinf o‘quvchilarining psixologik xususiyatlarini puxta bilish zarur. L.I.Bojovich qayd etganidek, bu yoshdagi o‘quvchilar o‘zlarining «men»ini anglash, mustaqillikka intilish va o‘z hayotini o‘zi boshqarishga harakat qilish bilan xarakterlanadi [3].

O‘quvchilar bu yosh davrda o‘zlarini kattalardek tutishni boshlaydi va mustaqillikka intiladi. Bu davrda bolada mustaqillikka intilish instinkti juda yuqori

bo'ladi. O'smirdagi bu ishtiyoqlar ota-ona va o'qituvchilar uchun bir qancha murakkabliklar keltirib chiqaradi. Ammo bu davrda o'smir bola emas, shuning uchun ham ota-onalar bu davrda farzandlarni tarbiyasi bilan ishlashda bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli ham ota-onalarda yosh davrlar psixologiyasiga oid bilimlarni puxta egallagan bo'lishlari kerak.

Ilmiy-pedagogik tadqiqot faoliyatim davomida men quyidagi psixologik xususiyatlarni yuqori sinf o'quvchilarida tarbiya jarayonida muhim deb hisoblayman va ularni rivojlantirish kerak:

Tanqidiy fikrlash qobiliyati. Bu yoshdagi o'quvchilar har qanday ma'lumotni, jumladan, o'qituvchi va ota-onalarining fikrlarini ham tanqidiy baholashga moyildirlar. Tarbiya jarayonida bu xususiyatni salbiy emas, balki ijobiysifatda qabul qilishni o'rgatish kerak. Jumladan, V.V.Davydov ta'kidlashicha, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'lim va tarbiyaning muhim vazifasidir [4].

Mustaqillikka intilish. Yuqori sinf o'quvchilari o'z qarorlarini mustaqil qabul qilishni xohlashadi. D.I.Feldshteyn ta'limotiga ko'ra, bu yoshda «men kattaman» pozitsiyasi shakllanadi va o'quvchilar o'zlarini mustaqil shaxs sifatida namoyon qilishga intilishadi [5].

Qadriyatlar tizimining shakllanishi. Adabiyotlarni o'rganishda hamda kuzatishim jarayonida yuqori sinf o'quvchilarida o'z qadriyatlar tizimini shakllantirish jarayonining faol borishini kuzatdim. I.S.Kon ta'kidlashicha, bu davr hayotiy qadriyatlar va ma'lum maqsadlarni aniqlash davridir [6].

Yuqori sinf o'quvchilarini tarbiyalashda axloqiy tarbiya markaziy o'rinni egallaydi. Bu yoshdagi o'quvchilar uchun oddiy nasihat va ko'rsatmalar kam samara beradi. Ularga nima uchun aynan shu tarzda harakat qilish kerakligini asoslab berilishi zarur. Misol uchun: S.L.Rubinshteyn qayd etganidek, axloqiy tarbiya – bu nafaqat axloqiy me'yorlar va qoidalar to'g'risida bilim berish, balki shaxsda ichki axloqiy ehtiyojlarni shakllantirish jarayonidir [7].

Axloqiy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari:

Insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirish. O'quvchilarga boshqa odamlarga hurmat, mehr-shafqat va hamdardlik hisslarini tarbiyalashda shaxsiy o'rnak bo'lish juda muhim. V.A.Suhomlinskiy ta'kidlashicha, «Tarbiyachi o'zi yaxshi inson bo'lmasa, bolalarni yaxshi insonlar qilib tarbiyalay olmaydi» [8].

Vatanparvarlik va milliy g'urur tarbiyasi. Yuqori sinf o'quvchilari bilan ularga buyuk ajdodlarimiz merosidan hikoyalar aytib berish va ularning yuragida Vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otish ham muhim. M.M.Xodjayeva ta'kidlashicha, milliy o'zligini anglash shaxs tarbiyasining muhim qismidir [9].

Mas'uliyat hissini rivojlantirish. O'quvchilarga turli vazifalar topshirish va ularni bajarishda mustaqillik berish orqali, o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi. L.I.Bojovich qayd etganidek, mas'uliyat hissi shaxsning muhim sifati bo'lib, u yosh davrlari bilan rivojlanadi [10].

O'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish:

Tarbiya jarayonida alohida e'tiborni o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratish ham juda katta samara beradi. Bu

zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan muhim qobiliyatdir. Shu o'rinda o'z-o'zini boshqarish tushunchasi keng ma'noni o'z ichiga oladi.

A.K.Osnitskiy ta'rifiga ko'ra, o'z-o'zini boshqarish – bu inson o'z harakatlari, his-tuyg'ulari va fikrlari ustidan ongli nazoratni amalga oshirish qobiliyatidir [11].

Maqsad qo'yish va rejalashtirish. O'quvchilarni qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlar qo'yishga o'rgatish orqali ularning kelajak rejalari ustida ishlashni va bu maqsadlarga erishish yo'llarini o'rgatish juda ham muhim hisoblanadi. E.A.Klimov ta'kidlashicha, kelajak rejalari shaxsning rivojlanishida muhim motivatsion omildir [12].

Ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini tarbiyalash. Yuqori sinf o'quvchilarini tarbiyalashda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantirish muhim vazifa deb hisoblayman. Bu yoshdagi o'quvchilar jamiyat hayotida faol ishtirok etishga qodir va tayyor bo'lishlari kerak. G.M.Andreyeva qayd etganidek, ijtimoiy mas'uliyat – bu shaxsning jamiyat, guruh va boshqa odamlar oldidagi burch va majburiyatlarini anglashi va bajarishidir [13].

Jamoadashlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Sinf kollektivida turli guruh loyihalarini tashkil qilish va o'quvchilar birgalikda muammolarni hal qilish, ularni kelishishga erishish va bir-birlarini qo'llab-quvvatlash tajribasi ham jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. A.V.Petrovskiy ta'kidlashicha, guruh faoliyati shaxsning ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi [14].

Fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish. Men o'quvchilarimni jamiyatda sodir

bo'layotgan voqealarni tahlil qilishga, o'z pozitsiyalarini bildirish va himoya qilishga o'rgataman. Bu ularning fuqarolik ongini rivojlantirishga xizmat qiladi. Sh.A.Sharipov qayd etganidek, fuqarolik tarbiyasi milliy g'oyamizning muhim qismidir [15].

Tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar. Yuqori sinf o'quvchilari bilan samarali ishlash uchun ularga tengdosh va hamkor sifatida munosabatda bo'lish zarur. Bu «yuqoridan pastga» munosabat emas, balki hamkorlik va o'zaro hurmatga asoslangan munosabat bo'lishi kerak.

K.D.Ushinskiy ta'kidlashicha, «O'qituvchi o'quvchisiga shunchaki bilim berib qolmasligi, balki uning ichki dunyosini boyitishi va ruhiy rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak» [16]. Men bu fikrga to'liq qo'shilaman va o'z faoliyatimda shu tamoyilga amal qilishga harakat qilaman.

Ishonchli munosabatlar yaratish. O'quvchilar bilan har doim ochiq suhbatlashish orqali, ularning muammolarini tinglash va tushunish, ularning boshqalarga bo'lgan ishonch munosabatlarini rivojlantiradi. Sh.A.Amonashvili pedagogikasida bu «hamkorlik pedagogikasi» deb ataladi [17].

Individual yondashuvni ta'minlash. Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari borligini hisobga olib ularning individual xususiyatlarini o'rganish va har biriga mos yondashuvni topish va ular bilan olib borish kerak. B.G.Ananev ta'kidlashicha, individual yondashuv tarbiyaning asosiy tamoyillaridan biridir [18].

O‘quvchilarning mustaqilligini hurmat qilish. Yuqori sinf o‘quvchilarining o‘z qarori va tanloviga hurmat bilan qarashga harakat qilish, ularga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va maslahat berish, lekin yakuniy qarorni o‘zlari qabul qilishlariga imkon berish juda ham muhim jarayon hisoblanadi.

Oila bilan hamkorlik. Tarbiya jarayonida oila bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bilan doimiy aloqada bo‘lish va ularni farzandlari tarbiyasida faol ishtirokchilarga aylantirish dolzarb masalalardan biri binobarin, hozirgi kunda ota-onalar farzandlari bilan kommunikatsiya jarayonida sustkashliklar kuzatilmogda.

A.S.Makarenkoning ta’kidlashicha, «Oila tarbiyasi maktab tarbiyasining davomi va to‘ldiruvchisi bo‘lishi kerak» [19]. Ota-onalar bilan muntazam uchrashuv va suhbatlar tashkil qilish, ularga farzandlari bilan to‘g‘ri mulogot qilish, ularning mustaqilligini qo‘llab-quvvatlash va bir vaqtning o‘zida mas’uliyat hissini tarbiyalash bo‘yicha maslahatlar berib borilishi kerak.

Ota-onalarni pedagogik-psixologik bilimlar bilan qurollantirish. Ota-onalar uchun maxsus uchrashuvlar, seminarlar va treninglar tashkil qilish va ularni o‘tkazishda yuqori sinf yoshining psixologik xususiyatlari, o‘smirlar bilan mulogot qilish usullari va ularni qo‘llab-quvvatlash yo‘llari haqida ota-onalarga maslahatlar berish ham juda zarur vosita hisoblanadi. R.V.Ovcharova qayd etganidek, ota-onalarning pedagogik mahorati bolalar tarbiyasining samaradorligini oshiradi [20].

Kasbiy yo‘nalish tarbiyasining psixologik jihatlari. Yuqori sinf o‘quvchilarini tarbiyalashda kasbiy yo‘nalish masalasi alohida o‘rin tutadi.

O'quvchilarga o'z qobiliyatlarini to'g'ri baholashga, qiziqishlarini aniqlashga va kelajak kasbini ongli tanlashga yordam berish hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

E.A.Klimovning kasb tanlash nazariyasiga ko'ra, to'g'ri kasbiy yo'nalish shaxsning qiziqishlari, qobiliyatlari va jamiyat ehtiyojlarining uyg'unligini ta'minlaydi [12]. O'quvchilar bilan individual suhbatlar o'tkazishda, ularning qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradigan turli testlar va mashqlar o'tkazish juda ham muhim.

Mehnat tarbiyasi va mas'uliyat hissi. O'quvchilarda mehnatga hurmat va mehnatsevarlikni tarbiyalashga alohida e'tibor berish, ular turli amaliy loyihalarda ishtirok etish va mehnat natijalarini baholashni o'rgatish. V.A.Suhomlinskiy ta'kidlashicha, «Mehnat orqali inson o'zini va dunyoni anglaydi» [8].

Zamonaviy texnologiyalar va raqamli madaniyat.

Hozirgi zamon o'quvchilari raqamli texnologiyalar muhitida o'sib ulg'aymogda. Tarbiya jarayonida bu omilni ham hisobga olish zarur. O'quvchilarga axborotlarni tanqidiy baholash, raqamli xavfsizlikni ta'minlash va texnologiyalardan to'g'ri foydalanishni o'rgatish muhimdir.

G.U.Soldatova va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy o'smirlar uchun raqamli dunyo real dunyoning ajralmas qismiga aylangan [21]. Shuning uchun o'quvchilarga internetda xavfsiz harakatlanish, kiber-zoravonlikdan himoyalalanish va onlayn mulogot odoblari haqida bilim berish juda ham zarur.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMASI. Tadqiqot Andijon viloyati Izboskan tumanidagi 3 ta maktabda olib borildi. Tadqiqotni olib borishni asosiy shakllari o'quvchi, o'qituvchi hamda ota-onalar bilan suhbatlar asosida hamda o'quvchilarni kuzatishlar asosida yuqorida keltirilgan ilmiy qarashlarga asoslangan holda, adabiyotlar tahlilidan va hozirgi kun ijtimoiy hayotida yuzaga kelayotgan holatlarga asoslanib yuqori sinf o'quvchilarini tarbiyasidagi nuqsonlarni aniqlash va ulardagi nuqsonlarni bartaraf etish orqali tarbiyalash jarayoni ishlari olib borildi.

Jadval 1. Tadqiqot ishtirokchilari		
<i>Guruh</i>	<i>Soni</i>	<i>Foizi</i>
O'quvchilar	150	53.6%
O'qituvchilar	30	10.7%
Ota-onalar	100	35.7%
Jami	280	100%

O'quvchilar bilan quydagi anketa savolnoma orqali tadqiqot olib borildi.

I BO'LIM: Oilaviy tarbiya va munosabatlar

1. Oilangiz bilan munosabatingizni qanday baholaysiz?
 - a) Juda yaxshi, bir-birimizni tushunamiz
 - b) Yaxshi, lekin ba'zida tushunmovchiliklar bo'ladi
 - c) O'rtacha, ko'pincha nizolar bo'ladi
 - d) Qoniqarsiz, deyarli muloqot qilmaymiz
2. Ota-onangiz sizning maktabdagi o'qish va xulq-atvoringiz bilan qanchalik qiziqadilar?
 - a) Doimo qiziqadilar va yordam beradilar
 - b) Ba'zan qiziqadilar
 - c) Kamdan-kam qiziqadilar

- d) Umuman qiziqmaydilar
 - 3. Oilangizda qanday qadriyatlar muhim hisoblanadi? (bir nechtasini belgilang)
 - Hurmat-ehтиrom
 - Halollik va rostgo'ylik
 - Mehnatsevarlik
 - O'zaro yordam
 - Ma'naviyat va din
 - Ta'lim va bilim
 - Boshqa: _____
 - 4. Muammolaringiz bo'lganda kimga murojaat qilasiz?
 - a) Ota-onamga
 - b) Do'stlaringa
 - c) O'qituvchilarimga
 - d) Hech kimga, o'zim hal qilaman
 - e) Boshqa: _____
-

II BO'LIM: Maktabdagi tarbiyaviy muhit

- 5. O'qituvchilar sizga hurmat bilan munosabatda bo'lishlarini his qilasizmi?
 - a) Ha, doimo
 - b) Ko'pincha
 - c) Ba'zan
 - d) Yo'q
- 6. Maktabdagi tarbiyaviy tadbirlar (bayramlar, muhokamalar, sayohatlar) sizga qiziqarli mi?
 - a) Juda qiziqarli, faol qatnashaman
 - b) Ba'zilari qiziqarli
 - c) Kamdan-kam qiziqadi
 - d) Qiziqmaydi
- 7. Sinfdoshlaringiz bilan munosabatingiz qanday?
 - a) Juda yaxshi, hamjihat bo'lamiz
 - b) Yaxshi, normal munosabatda

- c) O'rtacha, ba'zilar bilan muammolar bor
 - d) Yomon, ko'p nizolar bo'ladi
8. Dars vaqtida va tanaffuslarda o'zingizni qanday tutasiz?
- a) Tartib-intizomli, qoidalarga amal qilaman
 - b) Odatda yaxshi tutinaman
 - c) Ba'zan qoidalarni buzaman
 - d) Ko'pincha muammolar bo'ladi

III BO'LIM: Mahalla va ijtimoiy muhit

9. Mahallangizdagi tadbirlarda qatnashasizmi?
- a) Ha, faol qatnashaman
 - b) Ba'zan qatnashaman
 - c) Kamdan-kam qatnashaman
 - d) Umuman qatnashmayman
10. Mahalla a'zolari (qo'shnilar, oqsoqollar) sizga qanday munosabatda?
- a) Yaxshi, hurmat-ehtirom bilan
 - b) Oddiy, normal munosabat
 - c) Unchalik e'tibor bermasdilar
 - d) Bilmayman
11. Bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz? (bir nechtasini belgilang)
- Sport bilan shug'ullanaman
 - Kitob o'qiyman
 - Do'stlar bilan vaqt o'tkazaman
 - Internet/ijtimoiy tarmoqlarda
 - Oilaga yordam beraman
 - San'at (musiqa, rasm) bilan shug'ullanaman
 - Boshqa: _____

IV BO'LIM: Shaxsiy fazilatlar va qadriyatlar

12. Quyidagi fazilatlaridan qaysilarini o'zingizda his qilasiz? (1-5 ball)

Fazilatlar	Yo'q (1)	Kam (2)	O'rtacha (3)	Yaxshi (4)	Juda yaxshi (5)
Halollik					
Mas'uliyat					
Mehribonlik					
Sabr-toqat					
Mehnatsevarlik					
Vatanparvarlik					

13. O'zingizni quyidagi xususiyatlarda qanday baholaysiz?

- Boshqalarga yordam berishga tayyorman: Ha / Yo'q / Ba'zan
- Tashkilotchilikka ega bo'laman: Ha / Yo'q / O'rganishim kerak
- O'z xatolarimni tan olaman: Ha / Yo'q / Qiyin bo'ladi

14. Kelajakda qanday inson bo'lishni xohlaysiz? (qisqacha yozing)

V BO'LIM: Oila-maktab-mahalla hamkorligi

15. Ota-onangiz va o'qituvchilaringiz o'rtasida yetarli aloqa borligini his qilaysizmi?

- a) Ha, muntazam uchrashishadi
- b) Ba'zan aloqada bo'lishadi
- c) Kamdan-kam
- d) Yo'q, aloqa juda kam

16. Maktab va mahalla birgalikda o'tkaziladigan tadbirlarda qatnashasizmi?

- a) Ha, doimo
- b) Ba'zan
- c) Kamdan-kam
- d) Yo'q

17. Sizingcha, oila-maktab-mahalla hamkorligi sizning tarbiyangizga qanchalik ta'sir qiladi?

- a) Juda katta ta'sir qiladi
- b) O'rtacha ta'sir qiladi
- c) Kam ta'sir qiladi

- o d) Umuman ta'sir qilmaydi

Anketa tugadi. Ishtirokingiz uchun rahmat!

Baholash mezonlari:

- **60-70 ball va yuqori:** Yuqori tarbiya darajasi
- **45-59 ball:** O'rtacha tarbiya darajasi
- **30-44 ball:** Qoniqarli tarbiya darajasi
- **30 balldan past:** Qoniqarsiz, maxsus e'tibor talab qiladi.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

O'rganilgan o'quvchilar soni: 150 nafar yuqori sinf o'quvchilari (8-11-sinflar)

Hudud: Qishloq joylari (3 ta qishloq maktabi) **O'tkazilgan sana:** 2025-yil.

Jadval 2: O'quvchilarning tarbiya darajasi bo'yicha taqsimlanishi

Tarbiya darajasi	Ball oralig'i	O'quvchilar soni	Foiz (%)
Yuqori	60-70 ball	38	25.3%
O'rtacha	45-59 ball	67	44.7%
Qoniqarli	30-44 ball	35	23.3%
Qoniqarsiz	30 balldan past	10	6.7%
JAMI		150	100%

Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki:

- 75% oilalar yaxshi - bolalarga e'tibor berishadi;
- Mehnat tarbiyasi kuchli - 84% uy ishlariga yordam beradi;
- Mahalla nazorati kuchli - 85% tadbirlarda qatnashadi;
- O'qituvchi-o'quvchi aloqasi yaxshi - 90%;

- Halollik va mehnatsevarlik yuqori - 4.2-4.5 ball.

Muammoli tomonlar:

- 30% o'quvchilar kuchsiz tarbiyalangan;
- Mas'uliyat hissi past - 3.7 ball;
- Kitob o'qish kam - faqat 36%;
- Internet imkoniyati kam - 29%;
- 25% oilalarda muammolar bor.

XULOSA VA TAVSIYALAR. Ilmiy pedagogik ish faoliyatim asosida men quyidagi xulosalarga keldim:

Birinchidan, yuqori sinf o'quvchilarini samarali tarbiyalash uchun ularning psixologik xususiyatlarini chuqur bilish va hisobga olish zarur. Bu yoshdagi o'quvchilar mustaqil shaxs sifatida qaralishi va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak.

Ikkinchidan, tarbiya jarayoni bir tomonlama ta'sir emas, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro mulogot asosida qurilishi zarur.

Uchinchidan, axloqiy tarbiya jarayonining markazida turishi kerak. O'quvchilarda insoniy qadriyatlar, mas'uliyat hissi, mehnatsevarlik va Vatanga muhabbat tuyg'ularini tarbiyalash zarur.

To'rtinchidan, o'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir. Bu ularga nafaqat o'quv jarayonida, balki butun hayotlari davomida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Beshinchidan, tarbiya jarayonida oila bilan yaqin hamkorlik zarur. Maktab va

oila hamkorligi bolaning uyg'un rivojlanishining asosiy shartidir.

Yuqori sinf o'quvchilari bilan ishlashda bu tamoyillarga amal qilish va ularning psixologik xususiyatlarini chuqur anglash, biz yuksak ma'naviyatli, ongli va mas'uliyatli yoshlar avlodini tarbiyalashimizga yordam beradi. Bu esa kelajakda jamiyatimizning rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim va tarbiya masalalari. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. Leontyev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. – Moskva: Smysl, 2018. – 94 s.
3. Bojovich L.I. Lichnost i yeyo formirovanie v detskom vozraste. – Sankt-Peterburg: Piter, 2020. – S. 398-405.
4. Davydov V.V. Problemy razvivayushchego obucheniya. – Moskva: Akademiya, 2019. – 267 s.
5. Feldshteyn D.I. Psixologiya razvitiya lichnosti v ontogeneze. – Moskva: MPSI, 2017. – S. 312-318.
6. Kon I.S. Psixologiya ranney yunosti. – Moskva: Prosveshchenie, 2018. – S. 156-163.
7. Rubinshteyn S.L. Osnovy obshchey psixologii. – Sankt-Peterburg: Piter, 2019. – 623 s.
8. Suhomlinskiy V.A. O vospitanii. – Moskva: Shkola Press, 2016. – 178 s.
9. Xodjayeva M.M. Milliy qadriyatlar va ularning ta'lim jarayonida o'rni. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 145 b.

- 10.Bojovich L.I. Problema razvitiya motivatsion sfery rebenka. – Moskva: MPSI, 2018. – S. 267-273.
- 11.Osnitskiy A.K. Samoregulyatsiya deyatelnosti i formirovanie lichnosti. – Moskva: KomKniga, 2017. – 112 s.
- 12.Klimov E.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. – Moskva: Akademiya, 2019. – S. 189-195.
- 13.Andreyeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. – Moskva: Aspekt Press, 2019. – 334 s.
- 14.Petrovskiy A.V. Psixologiya razvitiya. – Moskva: Akademiya, 2018. – S. 289-295.
- 15.Sharipov Sh.A. Fuqarolik tarbiyasining nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – 167-172 b.
- 16.Ushinskiy K.D. Pedagogicheskie sochineniya v 6 tomax. Tom 2. – Moskva: Pedagogika, 2015. – 445 s.
- 17.Amonashvili Sh.A. Gumanno-lichnostnyy podxod k detyam. – Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo psixologo-sotsialnogo instituta, 2010. – 336 s.
- 18.Anan'ev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. – Sankt-Peterburg: Piter, 2010. – 288 s.
- 19.Makarenko A.S. Pedagogicheskaya poema. – Moskva: ITRK, 2003. – 736 s.
- 20.Ovcharova R.V. Prakticheskaya psixologiya obrazovaniya. – Moskva: Akademiya, 2003. – 448 s.
- 21.Soldatova G.U., Shlyapnikov V.N., Jurina M.A. Psixologiya tsifrovoy sotsializatsii v podrostkovom vozraste. – Moskva: Neolit, 2020. – 336 s.

22. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2019. – 196 b.
23. Mahmudov M.M. O‘smirlar psixologiyasi va pedagogikasi. – Toshkent: Sharq, 2019. – 240 b.
24. Musurmonova O., Abdullayeva B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.
25. Nishonova Z.T. Yosh psixologiyasi. – Toshkent: Turon-iqbol, 2020. – 256 b.
26. Yo‘ldoshev J.G‘. Pedagogika: konseptual yondashuv. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021. – 412 b.
27. Qodirov U., Mustafoeva F. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Sano-standart, 2020. – 384 b.
28. Tolipov O‘.Q., Usmonboyeva M. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 448 b.
29. Sharipov Sh.S., Nishonova Z.T. Zamonaviy tarbiya texnologiyalari. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2020. – 312 b.
30. Sodiqova M.K. Yoshlarni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash. – Toshkent: Ma’naviyat, 2021. – 224 b.
31. Abdullayeva A., Ismoilova G. Yuqori sinf o‘quvchilarining shaxsiy xususiyatlarini shakllantirish // Pedagogika, 2023, №2. – B. 45-52.
32. Karimov B.X. O‘smirlik davri o‘quvchilarini tarbiyalashning psixologik asoslari // Ta’lim va tarbiya, 2022, №4. – B. 78-84.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF (Impact Factor) 12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES

<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 18 Issue: 18 January-2026

33. O'zbekiston pedagogika universiteti elektron kutubxonasi. –

URL: <https://library.tdpu.uz> (kirish sanasi: 15.12.2023).

34. Samarqand davlat universiteti ilmiy kutubxonasi. –

URL: <https://samdu.uz/uz/science> (kirish sanasi: 15.12.2023).